

SMART-ТУРИЗМ КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА

д.э.н., профессор **Очилова Х. Ф.**
Ташкентский государственный
экономический университет

Аннотация. В условиях цифровизации экономики туристическая отрасль развивается быстрыми темпами и не стоит на месте. За последние два года было запущено несколько приложений и интерактивных услуг, которые способствуют развитию smart туризма в республике. Всем нам известно, что развитие smart туризма и совершенствование информационно-инновационных услуг в сфере туризма, улучшает качество оказываемых услуг и повышается информированность туристов о туристическом потенциале Республики Узбекистан. Цифровые продукты туристических объектов создают удобства для туристов в перемещении и посещении достопримечательностей.

Ключевые слова: smart туризм, Узбекистан, туризм, цифровой туризм, цифровые продукты, мобильные приложения, платформы, аудио-гид.

Туристическую сферу ждёт цифровизация и уход от личных контактов, то есть будут востребованы услуги по электронной продаже туров через программные продукты, мобильные приложения, онлайн-консультации, цифровые экскурсоводы. Кроме того, в ближайшее время ускоренными темпами будет развиваться цифровой туризм и его инфраструктура для самостоятельных путешествий. Мобильные приложения, электронные платформы туристических объектов создают удобства для туристов в перемещении и посещении достопримечательностей. В сфере экономики цифровой туризм быстро развивается как инновационное направление. Узбекистан также придает большое значение развитию туризма, в том числе цифрового туризма. Smart технологии занимают особое место в условиях цифровой экономики для туристической отрасли. Рынок smart технологий помогает решать задачи оперативно и быстро, кроме того сейчас это одно из самых перспективных направлений развития, в особенности, сферы услуг. Примечательно, что если расширение практики применения традиционных информационных технологий происходит как правило, от корпоративного сектора к потребительскому, то распространение smart технологий в виде мобильных приложений и платформ, происходит в обратном направлении. Как отмечает А. Колесов, растущая значимость мобильности информационного процесса все больше становится ключевым трендом развития технологий в целом (Колесов, 2015). Что же касается применения мобильных технологий в оказании туристических услуг, по мнению В. Гладина то на сегодня, лишь немногие предприятия их применяют в своей деятельности (Гладин, 2017). На наш взгляд, руководству данных предприятий не всегда очевидны конкурентные преимущества, экономические выгоды при вполне конкретных и значительных затратах на закупку технологических устройств и лицензирование программного обеспечения к ним.

Для развития smart туризма в Узбекистане целесообразно применять различные мобильные приложения, электронные платформы и другие smart технологии. Подобные цифровые продукты применяются сегодня в продаже авиабилетов, бронировании такси и туров, а также в бронировании гостиничных номеров. К примеру в гостиничном бизнесе главное преимущество применения подобных цифровых продуктов – это достоверное отображение количества номеров в гостиницах и информирование о бронировании номера в режиме реального времени. Цифровые продукты позволяют вести автоматический учет уплаты госпошлин, упрощают подачу отчетов, снижают уровень возникновения ошибок из-за человеческого фактора. Нами был подан проект разработки мобильного приложения Digital tourism, это приложение которое позволяет интегрировать на любые материальные носители элементы дополненной реальности. При наведении смартфона на QR код на экране смартфона появляется изображение реального объекта, дополненное различными

эффектами. В мобильном приложении будет информация об исторических местах, музеях и выставках, зонах отдыха, гостиницах, парках и других объектах Узбекистана, а также будет создана интерактивная база данных этих объектов. В результате разработки мобильного приложения объектов туризма Узбекистана, можно привлечь иностранных и отечественных туристов, всё это приведёт к развитию smart туризма, познавательного туризма, экотуризма, повышению качества туристических услуг, созданию новых экономических возможностей, которое в свою очередь приведёт к увеличению доходов местных бюджетов до 20%. На основе базы данных исторических мест, музеев и выставок, зон отдыха, отелей, парков и других объектов страны будет разработано мобильное приложение туристических объектов для местных и иностранных туристов. Для туристов, посещающих Узбекистан, также будет создан интеллектуальный программный продукт, который поможет туристу самому создать интеллектуальный тур, исходя из времени пребывания его в стране и своего бюджета. На основе оценки важности туристических объектов и количества посещений отечественными и иностранными туристами этих объектов, планируется добиться развития туристического бизнеса республики за счет оценки туристско-рекреационных ресурсов и увеличить доходы бюджета от отрасли туризма на 20%.

В данном мобильном приложении будут всесторонне комплексно изучены туристические объекты Узбекистана с древних времен до наших дней. В сборе данных для мобильного приложения будут использоваться археологические, этнографические, нумизматические, топономические, лингвистические, пиктографические, а также письменные источники, путевые заметки иностранных туристов, выводы экспедиций ученых, архивные источники, статистические материалы, материалы СМИ и научные исследования. Кроме того, эта информация будет размещена на сайте каталога на английском, русском и узбекском языках, будет разработано мобильное приложение объектов туризма, которое будет распространено среди иностранных и отечественных туристов. Также в рамках проекта, будет разработана система мониторинга пользователей электронного каталога, которая будет оценивать посещение различных туристических объектов Республики Узбекистан, на основе которой будет разработана система рейтингов. Электронный каталог, который планируется разработать, будет интегрирован с другими системами, в частности, такими как бронирование гостиниц, вызов такси, экстренный вызов. Это, в свою очередь, облегчит посещение туристами и местными жителями туристических объектов, приведет к развитию внутреннего туризма в регионах и повышению занятости населения. Мобильное приложение Digital tourism можно скачать в Play Market или Appstore. Пользователи Digital tourism могут определять локацию и местоположение туробъектов без проблем посетить их. Digital tourism можно найти туробъекты, гостиницы, рестораны и торговые центры городов Узбекистана, их достопримечательности, узбекскую кухню и другую информацию. Кроме того, через приложение можно приобрести турпакет либо заказать услуги гида. В приложении Digital tourism встроена кнопка для связи со службами экстренной помощи. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций турист может получить помощь, нажав на эту кнопку, а владелец дисконтной карты при ее активации автоматически получит медицинскую страховку. Пользователям приложения также доступен «Мобильный навигатор». В заключение отметим, что мобильные приложения и цифровые продукты нацелены на повышение удобства размещения клиентов, их лояльность по отношению к турпредприятию.

Таким образом, роль цифрового туризма в экономике страны, а также его влияние на уровень жизни населения бесспорна. В мобильном приложении имеется информация об исторических памятниках, музеях, святынях, курортах страны и будет создана единая интерактивная база данных. Отмечая самые значимые туристические объекты республики для местного населения будут организованы туры совместно с профсоюзами и союзами молодежи.

Литературы

1. Гладилин В. А. Методология формирования и концепции инновационных процессов в экономике туризма: монография / В. А. Гладилин. – М.: РУСАЙНС, 2017. – 167 с.
2. Колесов. А. Мобильные технологии в России: от первых гаджетов к корпоративным решениям / А. Колесов // PC Week/RE. – 2015. – №17 (894). [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. Режим доступа: <https://itweek.ru/mobile/article/detail.php?ID=178545> – Дата доступа: 30.03.2025.
3. Поклонова Е. В. Мобильное приложение – инструмент развития предприятий общественного питания Е.В. Поклонова, Е.Ю. Савина // Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. – 2016. – № 3. – С. 141–146.
4. Очилова, Хилола, and Севара Раимова. "Проблемы И Перспективы Развития Smart-туризма В Узбекистане." Green Economy and Development, vol. 1, no. 10, 15 Dec. 2023, doi:10.55439/GED/vol1_issmaxsus.